

**AXBOROT TAHRIRIYATLARI FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISHDA
GENERATIV SUN’IY INTELLEKTNING O’RNI: “O‘ZBEKISTON 24” TELEKANALI
TAJRIBASI**

MUNISA QUDRATOVA

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti magistranti

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi telejurnalistikada sun’iy intellektdan foydalanish to‘g‘risida olimlar fikri o‘rganilgan. Shuningdek, “O‘zbekiston 24” telekanali infografika tayyorlash, tarjima qilish, tasvir sifatini yaxshilashda sun’iy intellektdan foydalanish orqali o‘z faoliyatini qanday optimallashtirgani tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari generativ sun’iy intellekt vaqt va resursni tejashi bilan ish samaradorligini oshirishini ko‘rsatsa-da, etik muammolar, Deepfake xavfi huzur saqlanib qolishini ham nayomon etadi. Bu jarayonda kasbiy rollar transformatsiyasi yuz berishi kabi dolzarb masalalar ham o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: generativ sun’iy intellekt (GAI), telejurnalistika, tahririyat, optimallashtirish, infografika, tarjima, media, newsroom avtomatizatsiyasi, raqamli transformatsiya.

Raqamli transformatsiya jarayonida barcha turdagi ommaviy axborot vositalari singari televideniya ham sezilarli o‘zgarishlar bo‘lmoqda. Hech kimga sir emaski, generativ sun’iy intellekt texnologiyalari (GAI) ko‘plab sohalar kabi jurnalistikaga ham kirib keldi. Telejurnalistikada kontent ishlab chiqarishda undan yordamchi vosita sifatida foydalanilyapti. Vedio kontentlarning vizual imkoniyatlarini kengaytirish, asosan, tasvir sifatini yaxshilashga qaratilgani bilan sun’iy intellekt platformalari ahamiyatli. Generativ sun’iy intellektning nazariy asoslari nimalardan iborat? Bu borada olimlar fikrini o‘rganamiz. Generativ sun’iy intellekt deganda, matn, audio hamda video yarata oladigan ilg‘or texnologiyalar tushuniladi. Tahririyat faoliyatini optimallashtirish haqida gapirar ekanmiz, dastlab “optimallashtirish” so‘ziga to‘xtalsak. “Optimallashtirish” bu biror ish yoki faoliyatning tez va samarali amalga oshirilishi sanaladi. Tahririyatlar faoliyatini optimallashtirish – axborotni tezkor va sifatli yetkazib berish. Tasvir sifatini yaxshilash, vizual imkoniyatlarni kengaytirishda tahririyat xodimlariga sun’iy intellekt yordamga kelyapti. Umuman olganda, telejurnalistikada sun’iy intellektdan foydalanish tajribasini o‘rgangan olimlar uning 4 ta funksiyasi borligini qayd etishadi.

1. Optimallashtirish va samaradorlikni oshirish. Tahririyatda ish tezlashadi, qulayliklar yaratiladi.

2. Transformatsion (institutsional) o‘zgarish. Sun’iy intellekt sabab jurnalistika o‘z tabiatini o‘zgartirishiga urg‘u beriladi.

3. Auditoriya bilan aloqani kuchaytiradi.

4. Tanqidiy qarashlar mavjud bo‘lib, etik xavotir yondashuvi. Generativ sun’iy intellekt (GAI) etik muammolarni yuzaga keltirishi, professionallikni kamaytirishi mumkin.

Tadqiqotchilar Yi Shi va Lin Sun “Generativ sun’iy intellekt jurnalistikani qanday o‘zgartirmoqda: rivojlanish, qo‘llanish va etika” nomli maqolasida “Sun’iy intellekt so‘nggi o‘n yil davomida yangilik sanoatida qo‘llanilib kelmoqda. Associated Press (AP) sun’iy intellektni yangilik ishlab chiqarishga joriy etgan ilk media tashkilotlardan biri bo‘lgan (Radcliffe 2023)” deya ta’riflaydi. Shuningdek, ular to‘rtinchi sinf olimlari qatorida bo‘lib, “Generativ sun’iy intellekt jurnalistlar rolini kamaytiradi, etik muammolarni keltirib chiqaradi”¹ degan fikrni ilgari surishadi.

¹ <https://www.mdpi.com>

Gregoriy Gondve “Jurnalistika tadqiqotlarida generativ sun’iy intellektning ko‘p qirrali tabiati: ilmiy ta’riflar tipologiyasi” nomli maqolasida generativ sun’iy intellekt bilan ishlashni 4 ta asosiy yo‘nalishga ajratadi. Ular quyidagilar: kontent yaratish, ma’lumotlarni tahlil qilish, tahririyatni avtomatlashtirish, auditoriya bilan ishlash. Va maqolada “Generativ sun’iy intellekt nima?” degan savolga quyidagicha javob beriladi. Generativ AI — bu yangi va original kontent yaratishga qodir tizimlarni ishlab chiqishga qaratilgan sun’iy intellekt sohasi. U mashinaviy o‘rganish orqali ma’lumotlardan naqshlarni o‘rganadi va shunga o‘xshash yangi ma’lumotlar yaratadi. Maqsad — ijodkorlik va yangilikka ega natijalar hosil qilish. Bu modellar matn, rasm, audio va video kabi turli ma’lumotlar bilan ishlaydi.

Newsroom avtomatizatsiyasi — jurnalistik jarayonlarni (transkripsiya, tarjima, fakt tekshirish, tavsiyalar berish) avtomatlashtirishdir. Bu yangilik ishlab chiqarishni tezlashtiradi va jurnalistlarga yordam beradi.

Auditoriya bilan ishlash — AI yordamida yangiliklarni shaxsiylashtirish, tavsiya qilish va interaktiv shaklda yetkazishdir. Bu foydalanuvchi tajribasini yaxshilaydi.

Kontent yaratish — AI algoritmlari yordamida maqolalar, hisobotlar va qisqacha mazmunlar yozishdir. AI inson yozuviga o‘xshash matnlar yaratishi mumkin.

Ma’lumotlarni tahlil qilish — katta ma’lumotlar to‘plamini tahlil qilib, muhim xulosalar chiqarishdir. Bu data-jurnalistika rivojlanishiga yordam beradi.”²

Shuningdek, Eleni Chalikiopoulou, Teodora Saridou, Andreas Veglis hammualliflikda yozgan “Jurnalistikada auditoriya ishtirokini kuchaytirishda Generativ sun’iy intellektning roli: Umumiy tahlil” maqolada axborot berishda sun’iy intellektdan foydalanish personalizatsiya, interaktiv storytelling, foydalanuvchi ishtirokini oshirishga xizmat qiladi”³, - deyiladi. Ha, bugun “O‘zbekiston 24” telekanalida sun’iy intellekt boshlovchi yoki “Big data” bilan ishlaydigan data tahlilchisi emas, hatto yangiliklar matnini avtomatik ravishda generatsiya qilmaydi ham. Biroq, asosan, tasvir imkoniyatlarini boyitish va tarjima qilish borasida sun’iy intellektning hissasi ko‘payib boryapti.

Bugungi kunda “O‘zbekiston 24” telekanalida sun’iy intellekt texnologiyalaridan infografika tayyorlash, rolklarda, bundan tashqari ob- havo yangiliklarida boshlovchi sifatida foydalanilmoqda. Quyida bularning bariga birma- bir to‘xtalib o‘tamiz. Odatda, reportaj va ko‘rsatuvlarda, grafika, infografikalar 2 xil: alfa kanal va butun ekran ko‘rinishda tayyorlanadi. Garchi asosiy e’tibor raqamlarga qaratilsa-da, vizual tasvirni boyitish uchun ham grafikalarda kichik rasmlar bo‘ladi. Grafika ustalari uchun aksar hollarda, rasm topish muammo bo‘ladi. Ayni shu paytda sun’iy intellektdan foydalanish vaqtini maksimal darajada tejashga yordam beradi. Ular sun’iy intellektdan 2025-yil sentabr oyidan foydalanishni boshlashgan. Telekanal grafika ustalarining fikricha, sun’iy intellekt texnologiyalari 70- 80 % gacha vaqtini tejaydi, ishni yengillashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, ikonkalar tayyorlashda ham. Birgina to‘g‘ri prompt berish orqali istalgan mavzuda ikonkalar yaratish mumkin.

1-rasm

Bu alfa kanal grafika hisoblanadi. Undagi karbonat anhidrid gazining ikonkasi Sun’iy intellekt yordamida tayyorlangan.

² https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4465446

³ <https://www.mdpi.com/>

2-rasm

Agar yoritiladigan mavzu endi start berilayotgan loyiha bo‘lsa, raqamlar, faktlarni sun’iy intellekt yordamida tayyorlangan ikonkalar bilan taqdim qilish qulay. Bu birinchi o‘rinda, vizuallikni yaxshilasa, ikkinchi o‘rinda, insonlarning axborotni eslab qolish imkoniyatini oshiradi. Ushbu telekanalda infografikalarda foydalaniladigan rasmlar bilan ishlashda “Chat GPT, Gemini, Whisk” eng asosiy sun’iy intellekt platformalari sifatida qaralyapti. Bular yordamida rasmlarni tahrirlash ham mumkin. Ya’ni agar yig‘lab turgan bolalar kadri emas, xursand bolalar kadri kerak bo‘lsa, buni batafsil yozilgan prompt orqali daqiqalarda amalga oshirish mumkin. Quyida voleybol o‘yini tasvirini basketbolga o‘zgartirilgani keltiriladi.

3-rasm

Endi bu rasmdan butun ekranli infografikalarda foydalanish mumkin.

Video yaratishda: “Kling, Sedance 2.0, Flow, Grok”. Ovoz va musiqa bilan ishlashda: “Suno, Elevenlabs” sun’iy intellekt platformalaridan foydalanilmoqda. Vedioolar haqida so‘z yuritadigan bo‘lsak, O‘zbekiston Respublikasi madhiyasini uchun ham rolik aynan sun’iy intellekt yordamida yasaldi. “Farg’ona vodiysining kelib chiqish tarixi qanday?”, “Xadra dahasi” video kontentlarni ham sun’iy intellekt yaratgan. Ob-havo ma’lumotlarini sun’iy intellekt yordamida yetkazilayotgani ham ko‘rishingiz mumkin. Unda har kuni ob-havo ma’lumotlarini bir muxbir o‘qib beradi. Sun’iy intellekt texnologiyalari bilan ishlovchi shaxs unga prompt beradi. Tasvirda esa, sun’iy intellekt xabar bermoqda. Bu telekanal uchun ham iqtisodiy jihatdan, ham resurslar taqsimotida katta yordam beradi. Masalan, studiyada xabar yozish uchun 6- 10 nafar xodim ishlagan bo‘lsa, endi buni sun’iy intellekt mutaxassisi bilan muxbirning o‘zi amalga oshiryapti. Bu o‘z navbatida muxbirga ham qulaylik yaratadi. Muxbir istalgan payt xabarni o‘qishi mumkin, mutaxassis uni qabul qilib olgach sun’iy intellektga prompt beradi. Bu studiya, boshlovchi, 3 nafar operator, rejissyor, rejissyor operatori uchun sarflanadigan mablag‘ni iqtisod qilishga yordam beradi. Eng muhimi, ma’lumotlarning ishonchligiga ham zarar yetmaydi.

Chunki uni muxbir o‘qib beradi. Umuman olganda, 1 ta to‘g‘ri prompt uzoq vaqt xizmat qilishi mumkin.

Tarjima jarayonida jurnalist va muxbirlar “Kotib.AI, Gemini, Chat GPT” va boshqa sun‘iy intellekt platformalaridan foydalanishadi. “Kotib. AI” juda sodda va qulay. U orqali ovozni matnga aylantirish, tarjima qilish mumkin. Ayniqsa, intevyularni tarjima qilish jarayonida bu sun‘iy intellekt texnologiyasi juda asqotadi. Bundan tashqari, muallifning qalam haqi (gonorar) olishi uchun lavha yoki olingan intervyu matni unda ishtirok etgan ijodkorlar ism, familiyasi bilan berilganda, soatlab vaqt sarflab uni yozib o‘tirishga hojat yo‘q. Barchasi bir necha soniyalarda tayyor bo‘ladi. Bunda vaqt va resurs tejiladi. Bu paytda jurnalist vedioni tahrirlash bilan shug‘ullansa bo‘ladi. Hatto, Chat GPT dan ham tarjimon sifatida foydalansa, bo‘ladi. Masalan, jurnalist xitoylik investordan intervyu olmoqchi. Lekin ikkalasi bir-birini tilini tushunmaydi. Shunda jurnalist Chat GPT ga og‘zaki yoki yozma savollarini yuboradi va tarjima qilish to‘g‘risida prompt beradi. Savolning shakliga qarab, u matn yoki ovoz shaklida javob qaytaradi. Natijada, telekanal tarjimonga sarflaydigan mablag‘ iqtisod qilinadi.

Generativ sun‘iy intellektdan foydalanish keltirib chiqaradigan muammolar ham mavjud. Ko‘rinib turibdiki, raqamli transformatsiya sharoitida generativ sun‘iy intellekt texnologiyalarining telejurnalistikaga tatbiq etilishi, tahririyat faoliyatiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, ish samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Biroq, ehtimoliy muammolar ham yo‘q emas. Ya‘ni kontent ishonchligi nuqtai nazaridan, sun‘iy intellekt har doim ham 100 % to‘g‘ri ma‘lumot bermaydi. Masalan tarjima jarayonida unga notanish so‘z bo‘lsa yoki audio sifatiga jiddiy zarar yetgan hollarda, Chat GPT “tarjima qila olmayman”,- demaydi. Aksincha, galutsinatsiya qiladi. Ba‘zida noto‘g‘ri, asossiz ma‘lumotlarni to‘qib chiqaradi. Agar jurnalist bunga bee‘tibor qarasa, albatta, katta muammolar yuzaga kelishi mumkin. Amaliyotda inglizchada Uzbekistan so‘zini o‘zbekchaga to‘g‘ri tarjima qilolmaganidan matnning mazmuni o‘zgarib ketgan holatga ham guvoh bo‘lganmiz. Shuningdek, telejurnalistikada generativ AI joriy etilishi natijasida kasbiy rollarning transformatsiyasiga ham olib kelishi mumkin. Agar diktor va suxandonlar ishini birgina “AI prompter”- Sun‘iy intellekt prompt muhandisi bajarsa, buning natijasida yangi kasb paydo bo‘lishi bilan birga, diktor, boshlovchi va tasvirga olish jarayonida ishtirok etadigan tasvirchilarga ham ehtiyoj qolmasligi mumkin. Generativ sun‘iy intellekt qanchalik kengayib bormasin, hanuzgacha etik muammolar, Deepfake xavfi saqlanib qolmoqda. Shuning uchun ham quyidagi takliflarni amaliyotga joriy qilinishini ko‘rib chiqish kerak.

- sun‘iy intellekt savodxonligini oshirish uchun jurnalistlar maxsus treninglarda o‘qitilishi;
- “AI generated” tasvirga “sun‘iy intellekt yordamida yaratilgan” degan yozuvni qo‘shib qo‘yish;

Har bir media tashkilot xodimlari foydalanishi uchun AI texnologiyalarining Pro versiyasining obunasini sotib olib berishi kerak. Chunki tekin versiyasiga qaragandan pro variantida vizual tasvirlar yanada aniq bo‘ladi, imkoniyatlari ko‘proq. Bu kontent sifatiga ham ta‘sir qiladi.

Xulosa qilib aytganda, generativ sun‘iy intellekt telejurnalistikamizga kirib keldi. Biz tahlil qilgan “O‘zbekiston 24” telekanali misolida ham undan tahririyat faoliyatini yanada optimallashtirish uchun foydalanilganini ko‘rish mumkin. Xususan, Gregoriy Gondve sanab o‘tgan generativ sun‘iy intellektning telejurnalistikadagi rollaridan “**Newsroom avtomatizatsiyasi**” qo‘llanilyapti. Ya‘ni jurnalistik jarayonlarni transkripsiya, tarjima, fakt tekshirish bu yordamchi vosita bo‘lib xizmat qilyapti. Shu bilan birga, infografika yaratish, tarjima va vizual kontent ishlab chiqarishda vaqt va resurslar sezilarli darajada tejilmoqda. Biroq, hanuzgacha auditoriya bilan ishlashda “O‘zbekiston 24” sun‘iy intellektdan samarali foydalana olmayapti.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Shi Y., Sun L. How generative AI is transforming journalism: Development, application and ethics // *Journalism and Media*. – 2024. – Vol. 5, No. 2. – P. 582–594. – DOI: 10.3390/journalmedia5020039 ([MDPI](#))
2. Chalikiopoulou E., Saridou T., Veglis A. The role of generative AI in enhancing audience participation in journalism: A scoping review // *Societies*. – 2025. – Vol. 15, No. 12. – Article 358. – DOI: 10.3390/soc15120358 ([MDPI](#))
3. Gondwe G. The multifaceted nature of generative artificial intelligence in journalism studies: Typology of scholarly definitions [Electronic resource]. – SSRN, 2023. – URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4465446